

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira¹
Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

O texto é uma reflexão crítica sobre a poética da fotógrafa e artista visual brasileira Cris Bierrenbach. Seu trabalho é caracterizado notadamente por autorretratos, e pelo uso de técnicas fotográficas do século XIX, como a daguerreotipia, a cianotipia, aliadas a processos contemporâneos, como o digital. Em razão do impacto causado pela recepção de sua obra, especialmente pela série "Retrato Íntimo", foi proposto analisá-la a partir da aproximação dos conceitos de *unheimlich* – infamiliar – desenvolvido por Sigmund Freud, e de *punctum* cunhado por Roland Barthes. Bierrenbach utiliza na maioria de seus trabalhos o próprio corpo como suporte para fazer reverberar a potência das mensagens que veicula, provocando no espectador um estado de inquietante estranheza frente a sua performance.

PALAVRAS-CHAVE: autorretrato; corpo; performance; *unheimlich*; *punctum*.

ABSTRACT

*The text is a critical reflection on the poetics of Brazilian photographer and visual artist Cris Bierrenbach. Her work is notably characterized by self-portraits and the use of 19th century photographic techniques such as daguerreotype and cyanotype, combined with contemporary processes such as digital. Due to the impact caused by the reception of his work, especially the "Intimate Portrait" series, it was proposed to analyze it by approaching the concepts of *unheimlich* – uncanny – developed by Sigmund Freud, and *punctum* coined by Roland Barthes. In most of her works, Bierrenbach uses her own body as a support to reverberate the power of the messages she conveys, provoking in the viewer a state of disquieting strangeness in the face of her performance.*

KEYWORDS: *self-portrait; body; performance; unheimlich; punctum.*

Introdução

Cris Bierrenbach pertence a uma geração de fotógrafos brasileiros experimentais que despontaram no período de redemocratização do país, quando a fotografia passou a

¹ Mestranda em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, Pós-graduada em Fotografia, Arte e Mediações pela UNICAMP.

ocupar espaço em bienais, mostras e museus, depois de um longo período de silenciamento da fotografia de cunho artístico durante a Ditadura Militar (Chiodetto, 2013). Sua produção tem como singularidade a utilização de técnicas fotográficas do século XIX, como a daguerreotipia e a cianotipia, associadas a linguagens contemporâneas, como o uso do digital. Além do primor da técnica, Bierrenbach traz como suporte de criação o seu próprio corpo como modelo para discussão de temas relevantes ao feminino e ao social, por meio de um impacto ou estranhamento causado no observador, diante de suas autorrepresentações.

Ao entrar em contato a primeira vez com a série fotográfica "Retrato Íntimo" (Figura 1), de Cris Bierrenbach, por exemplo, o receptor das imagens, sem qualquer consciência do seu processo de criação, tem uma percepção de choque, ao sentir uma inquietante estranheza, diante das radiografias de um corpo que grita, possivelmente, perfurado por objetos cortantes. Esse sentimento de estranhamento é compatível com o termo *unheimlich* descrito por Freud em seu ensaio *Das Unheimliche* [O Infamiliar], publicado em 1919.

***Unheimlich* freudiano**

No ensaio *Das Unheimliche* [O Infamiliar], Freud (2019) define estética como uma doutrina das qualidades do sentir, e destaca que seu campo se ocupa, preferencialmente, dos sentimentos belos, grandiosos, atraentes, ou seja, positivos, e dos objetos e das condições que os provocam, ao invés de investigar sentimentos opostos, repulsivos ou dolorosos que as obras de arte podem também suscitar, a que atribui ser do domínio do "infamiliar". O autor então explora a complexidade da semântica desse termo:

Não há nenhuma dúvida de que ele diz respeito ao aterrorizante, ao que suscita angústia e horror, e, de todo modo, estamos seguros de que essa palavra nem sempre é utilizada num sentido rigoroso, de tal modo que, em geral, coincide com aquilo que angustia. Entretanto, pode-se esperar que exista um determinado núcleo, que justifique a utilização de uma palavra-conceito específica. Gostaríamos de saber o que é esse núcleo comum, que permite diferenciar, no interior do angustiante, algo "infamiliar" (Freud, 2019, p. 29).

A palavra alemã *unheimlich* [infamiliar] é, notoriamente, o oposto de *heimlich* [familiar], que significa doméstico, íntimo, e, portanto, aproxima-se da conclusão de que algo seria assustador porque não seria conhecido e familiar. Curiosamente, por uma singularidade da língua, o termo traz uma ambivalência, pois a palavra "familiar" [*heimlich*], entre as diversas nuances no seu significado, também aponta coincidente com seu oposto "infamiliar" [*unheimlich*] (Freud, 2019).

Freud destaca ainda o caráter inovador da interpretação de Schelling (1775–1854) para o termo infamiliar, segundo a qual o vocábulo representa tudo o que "deveria permanecer em segredo, oculto, mas que veio à tona" (Freud, 2019, p. 45).

Nesse sentido, o autor conclui que "o infamiliar é, então, o que uma vez foi doméstico, o que há muito é familiar. Mas o prefixo de negação 'in-' [Un-] nessa palavra é a marca do

recalcamento"² (Freud, p. 95). Ou seja, a origem do "infamiliar" estaria no familiar recalcado.

Logo, observa-se a complexidade léxica e semântica desse vocábulo e que seu domínio de significação envolve também o sentimento de angústia e estranhamento que o receptor do trabalho de Cris Bierrenbach experimenta ao sentir na "carne" a visceralidade de sua obra.

Série "Retrato Íntimo"

A palavra grega *poiein* significa "fabricar" em grego. A fotografia pode ser compreendida como um ato poético (Soulages, 2010). Cris Bierrenbach é uma artista que, no seu fazer poético, utiliza frequentemente o próprio corpo como modelo, como matéria-prima, trabalhando numa linha tênue entre a *performance* e a fotografia.

A questão do corpo como suporte para o fazer artístico tem suas origens na década de 60 do século XX com a *body art* (arte corporal) e a *performance*. É necessário esclarecer, no entanto, que "não se trata de produzir novas representações sobre o corpo – encontráveis no decorrer de toda a história da arte -, mas de tomar o corpo do artista como suporte para realizar intervenções, de modo geral, associadas à violência, à dor e ao esforço físico."³ Sobre utilizar o próprio corpo como suporte, Cris Bierrenbach esclarece:

"[...] comecei a achar difícil trabalhar com outras pessoas, pois as ideias foram ficando mais complexas e, com isso, ficou mais difícil conseguir pessoas disponíveis que se sentissem confortáveis diante da minha proposta de fotografia. Eu também me sentia um pouco desconfortável para pedir certas coisas, e não tinha como pagar modelos. Ao final, como eu fiz todos os testes comigo mesma, acabei achando natural que o trabalho final fosse um autorretrato. Passei a ser meu próprio modelo"⁴

Observa-se, portanto o profundo envolvimento pessoal da artista em seu processo de criação, em que utiliza a si mesma como modelo para reverberar a mensagem que deseja veicular, perpassando da esfera mais íntima, privada à esfera pública, por meio do autorretrato (Torres, 2018).

Arte e dor: o *punctum* barthesiano

Ao fazer a leitura de *Retrato Íntimo*, Lissovsky (2023, p. 53) declara que "a dor se torna

² Segundo Laplanche e Pontalis, recalque ou recalçamento, em um sentido próprio, designa "a operação pela qual o sujeito procura repetir ou manter no inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações) ligadas a uma pulsão. O recalque produz-se nos casos em que a satisfação de uma pulsão – suscetível de proporcionar prazer por si mesma – ameaçaria provocar desprazer relativamente a outras exigências." (Laplanche; Pontalis; 2001, p. 430)

³ BODY Art. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3177/body-art>. Acesso em: 07 de novembro de 2022. Verbetes da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.

⁴ Depoimento de Cris Bierrenbach à pesquisadora Maria Paula Palhares Fernandes, 2009.

um imperativo da própria imagem". Para o autor, os objetos cortantes não param de convocar a carne da imagem, e, simultaneamente, frustrar sua encarnação.

Tal percepção acerca da substância da dor no trabalho de Bierrenbach é conciliável com a noção de *punctum* criada por Roland Barthes (1915–1980), segundo a qual "o *punctum* de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere)" (Barthes, 2015, p. 29). Curiosamente, a palavra *punctum* em latim designa ferida, picada, perfuração ou marca feita por um instrumento pontudo.

A visão de uma fotografia tem implicações, pois quando se está "diante de uma foto, algo se vela e re/vela ao olhar" (Rivera, 2016, p. 58). Diante de uma foto, refaz-se a cada vez o questionamento enigmático: estranho ou reconhece-se nela o mundo?

Parece tratar-se nesta pergunta de mimesis, de fidelidade ao mundo real, mas acredito que essa é apenas a camada mais superficial de uma complexa operação de estranhamento/reconhecimento (aquela do *Unheimlich* freudiano). Uma de suas faces diz respeito ao objeto: ele estaria aí? Não é como um exemplo fortuito que Barthes busca a mãe, recentemente falecida, em todos seus retratos, decepcionando-se repetidamente, pois a imagem não pode oferecer o objeto perdido como tal, mas apenas fracos substitutos, semelhança sem presença (Rivera, 2016, p. 58).

A autora traz, portanto, um elo entre a palavra-conceito *Unheimlich* freudiana e o pensamento de Barthes sobre o sentimento de dor e ausência que origina sua definição de *punctum*.

É interessante ainda pontuar que a etimologia da palavra trauma significa ferida, em grego. Na perspectiva psicanalítica, trauma é compreendido como aquilo que se repete, causando sofrimento e demandando elaboração. Existem artistas, a exemplo de Louise Bourgeois (1911–2010), que também utilizam "a dor como negócio" em seu fazer artístico, mimetizando a estrutura do trauma e o reconstruindo ficcionalmente, poeticamente (Rivera, 2018).

Sobre o processo de criação

Parece ser este também o intuito de Cris Bierrenbach – trazer "a dor como negócio". A artista esclarece, no entanto, em depoimentos e em entrevistas, que não foi submetida a qualquer dor física ao fazer as radiografias que resultaram na série "Retrato Íntimo", pois estas foram realizadas em ambiente clínico controlado e os objetos perfurantes de uso doméstico (garfo, faca) e de uso cirúrgico (fórceps, seringa e tesoura) foram por ela introduzidos em sua vagina totalmente encobertos em invólucro de parafina (Moura, 2022). O que não afasta a ferida simbólica proferida no receptor de suas imagens.

Sobre o processo de criação da série, Cris Bierrenbach relata em entrevista⁵ que a ideia

⁵ Relato da artista no 1º ciclo de fotografia – Cidade Invertida
<https://www.youtube.com/watch?v=MUp098qZLDY&t=2776s> (Acesso em: 08 nov. 2022).

surgiu da surpresa que teve ao fazer uma radiografia para exame médico e nesta aparecer um corpo estranho, que logo o identificou como sendo um dispositivo contraceptivo (DIU), mas que não conseguia, pela imagem, localizar onde ele estava exatamente dentro do seu corpo.

Quanto ao nome da série, esclarece ainda que sua origem é uma apropriação da leitura do romance *A montanha mágica*, do escritor alemão Thomas Mann (1875–1955), o qual retrata, que nos primórdios do uso da radiografia, esta era vista como verdadeiros retratos íntimos do interior do corpo (Moura, 2022).

Ressonâncias interpretativas

A estranheza causada nas radiografias de Cris Bierrenbach suscita inúmeras leituras, como aponta Soulages (2013) ao analisar *Retrato Íntimo*:

Todas as projeções e fantasias dos olhadores, que se tornam um pouco voyeurs, podem se desdobrar e se despejar na imagem: por que colocar na vagina uma ferramenta cortante e perigosa em vez de um pênis – **possível leitura sexual?** Será que esse par de tesouras remete à castração – **possível leitura psicanalítica?** Será que a agressividade sentida indica uma operação cirúrgica – **possível leitura médica?** Será que a intrusão do metal no corpo da fotógrafa é uma ruptura com o código da intimidade – **possível leitura social?** O que aconteceria se as ferramentas não estivessem cobertas antes de ser enfiadas no sexo sujeito – **possível leitura mortuária?** (Soulages, 2013, p. 25, grifos nossos).

O autor caracteriza ainda as imagens de Bierrenbach como "um tipo de *performance* adiada: novo retorno instrutivo- fotografia/*performance*/fotografia".

Já em uma perspectiva poética, segue Lissovsky (2023) ao pensar *Retrato Íntimo*, a partir do corpo que grita e retorna a um lugar sagrado reservado às imagens:

[...] esgotada de tanto dizer, esvaziada de sua magia, a fotografia despojada de palavras reencontra no grito lancinante o único modo de dar voz ao real que subsiste nas entranhas da realidade. Por intermédio deste grito, o corpo retorna como a terra prometida das imagens. (Lissovsky, 2023, p. 54)

Essa riqueza de possibilidades de interpretação, dependendo das projeções e associações realizadas pelo receptor, é uma das essências da arte, como é evidente no potente trabalho de Bierrenbach. Talvez a obra fale mais de quem as vê do que de quem a faz, do que da intencionalidade do artista. A estranheza não estaria, portanto, na obra em si, mas na ressonância que reverbera no destinatário das imagens.

Figura 1: Cris Bierrenbach. *Retrato Íntimo*. Série fotográfica, 2003. Ampliação digital de radiografia, 85 × 60 cm cada.
Fonte: *Bibliothèque Nationale de France*.

REFERÊNCIAS

- BARTHES, Roland. **A câmara clara**: nota sobre a fotografia – [ed. especial] – Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2015.
- BIERRENBACH, Cris. **Fotoportátil**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- CHIODETTO, Eder. A desconstrução da fotografia e a construção de uma geração. In: CHIODETTO, Eder (org.) **Geração 00**: A nova fotografia brasileira. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2013.
- FERNANDES, Maria Paula Palhares. Comunicação nos processos de criação: cadernos de artistas. **Tese de Doutorado** em Comunicação e Semiótica. PUC-SP, São Paulo, 2009.
- FREUD, Sigmund. **O infamiliar e outros escritos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
- LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.B. **Vocabulário da psicanálise**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- LISSOVSKY, Mauricio. A terra prometida das imagens. In: LISSOVSKY, Mauricio. **A fotografia e seus duplos** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: IDEA, 2023.
- MOURA, Andrei. FIGURAÇÕES DE SI: Um ensaio sobre a autorreferencialidade na poética de Vera Chaves Barcellos e Cris Bierrenbach. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Curso de História da Arte, Porto Alegre-RS, 2022.
- NOGUEIRA, Liana Veloso. **Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)**. Pós-graduação lato sensu em Fotografia, Arte e Mediações, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Campinas, 2022.
- RIVERA, Tania. **O avesso do imaginário**: arte contemporânea e psicanálise. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- _____. A Fotografia e o Retorno do Sujeito: sobre a dor de Sophie Calle. **Revista Concinnitas**, [S. l.], v. 2, n. 27, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/concinnitas/article/view/21223>. Acesso em: 09 dez. 2023.
- SOULAGES, François. **Estética da fotografia**: perda e permanência. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.
- _____. As razões de um deslumbramento: sobre o projeto de Eder Chiodetto In: CHIODETTO, Eder (org.). **Geração 00**: A nova fotografia brasileira. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2013.
- TORRES, Mônica Lisboa. Autorretratos e as investigações estéticas do feminino: corpo e políticas na fotografia de Cris Bierrenbach. **Anais de Congresso**. Intercom, 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Joinville, 2018. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/R13-0801-1.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2023.
- VENERA, José Isaías; EDRAL, Adriana Stela Bassini. O punctum de Barthes e o estranho familiar em Freud. **Crítica Cultural** – Critic, Palhoça, SC, v. 14, n. 1, p. 47-56, jan./jun. 2019. DOI: <https://doi.org/10.19177/rcc.v14e1201947-56>.

NOGUEIRA, Liana Veloso. Inquietudes e performance na poética de Cris Bierrenbach. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892321

forums